

LA POBREZA Y LOS DESAFIOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

DERLY ROCIO AYALA RAMIREZ
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL CON ENFASIS EN HIDROAMBIENTAL
UNIVERSIDADASANTO TOMAS

RESUMEN

Se plantea desde el punto de vista particular el desarrollo sostenible con relación a la capacidad de crecer en el país donde se potencie el uso de los recursos naturales en vista al cuidado y conservación de la naturaleza y los recursos para generaciones futuras involucrando el ODS 1 (objetivo de desarrollo sostenible Numero uno que indica acabar con la pobreza a nivel mundial).

Para iniciar este ensayo se evidencia como en nuestro país se contaba con una problemática respecto al conflicto y grupos armados y luego de un trabajo de conciliaciones y de conversaciones por parte del gobierno y de las Farc se establecieron acuerdos de paz; y cómo ver los acuerdos desde reconocer y respetar al individuo y nuestro territorio nacional.

Siendo un poco ambigua desde el punto de vista social, medioambiental y de cuidado del territorio cómo la apropiación de los terrenos por parte de los grupos armados pese a tener cultivos ilícitos de alguna manera se mantenía los ecosistemas naturales.

Se analiza la alternativa que plantea el libro de estudio sobre medio ambiente y sostenibilidad una mirada desde Colombia (Acosta Castellanos, Guerrero Sierra, and Vega 2018). donde indican que la paz ambiental como solución a los problemas ambientales se plasma desde el punto de vista particular que a esta alternativa se puede añadir un factor educativo que nos permita conocer la historia de nuestro país y la concientización de cuidar nuestros recursos naturales.

En el marco del concepto de desarrollo sostenible analizado como posible solución a problemas ambientales y su relación con la pobreza, se indican los problemas sociales más marcados en nuestro país, así como los impactos ambientales se incluyen conceptos como la pobreza y las cifras que tenemos en Colombia; de acuerdo con nuestro entorno, cultura y condiciones de vida podemos percibir la calidad de vida desde diferentes puntos de vista.

Entendiendo cómo disminuir la pobreza a partir del desarrollo económico de nuestro país e incluya en el desarrollo sostenible una alternativa que combine estos dos conceptos, se habla de la economía ambiental o economía circular que nos permitiría buscar la eficiencia y optimización del aprovechamiento de los recursos naturales y dar uso a los residuos que actualmente estamos generando. Y no sólo estos dos conceptos sino también como tiene que darse una alternativa que involucre de manera transversal el desarrollo sostenible el desarrollo económico la educación la regulación entre otros para poder ser congruentes en el amor y cuidado a nuestra naturaleza y sociedad.

Se plantea una visión general de los retos a los que nos enfrentamos ya que se presenta una alta demanda de recursos naturales para el desarrollo económico, para el consumismo humano afectando el medio ambiente y desencadenando catástrofes tales como inundaciones o sequías y es allí cuando se plantea el concepto de reutilización, energías renovables o alternativas verdes que si bien reducen la contaminación acrecienta la explotación de recursos ambientales y otras problemáticas que no son evidentes. Es entonces como quiero asociar dos ramas de la ciencia que son la psicología y la sociología para evaluar el comportamiento del ser humano frente a las causas de raíz de la alta demanda de recursos naturales.

INTRODUCCION

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad (Acosta Castellanos, Guerrero Sierra, and Vega 2018). Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de desarrollo sostenible de la facultad de ingeniería civil a cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible (Acosta Castellanos et al. 2020) (Acosta Castellanos and Queiruga-Dios 2021).

Hoy día en nuestra situación actual con las insistentes noticias en medios de comunicación y redes sociales respecto del estado de nuestra naturaleza de los desastres y emergencias, se percibe como si el daño fuera una novedad, pero realmente en nuestro país se vienen dando alertas de que el ser humano ha llegado a intervenir significativamente los recursos naturales a partir de la industrialización, ganadería, minería, comercio entre otros; hace mucho tiempo comenzó una carrera por el desarrollo del ser humano y de la sociedad, con un fin de poderío económico en los países, para lo cual mediante la optimización de diferentes procesos tecnológicos que ocasionaron la explotación de los recursos naturales, se acrecentaran negativamente los problemas y condiciones ambientales.

Con el objetivo de considerar si el desarrollo sostenible es una solución a varios de los conflictos y problemas de nuestro país en este ensayo se desarrolla inicialmente un argumento sobre los tratados de paz en Colombia que buscaban ponerle fin a los conflictos y su relación con el medio ambiente y el desarrollo sostenible.

Posteriormente se analiza el objetivo de desarrollo sostenible ODS 1 (reducir la pobreza) y si la alternativa de solución es el desarrollo sostenible o debe ser un conjunto de pilares.

Finalmente se plantea un análisis respecto de la demanda de los recursos naturales y porque alteran el medio ambiente, a partir del consumo masivo y que actualmente se están planteando soluciones tecnológicas para buscar fuentes alternas a la explotación de recursos naturales.

DISCUSION Y CONCLUSIONES

¿Qué papel juega la paz y los tratados firmados con la antigua guerrilla de las FARC en relación con el desarrollo sostenible?

En Colombia el conflicto armado ha detonado un sin fin de problemáticas sociales, ambientales y territoriales, que dejan huella en el crecimiento del país, con la implementación de los acuerdos de paz entre el Gobierno Colombiano y las Farc se manifestaron nuevas problemáticas, dentro de ellas amenazas contra líderes sociales, desconocimiento de los acuerdos y generalización estándar de acuerdos en un estado con pluridiversidad. Uno de los problemas más excluyentes en la implementación de los acuerdos es la ambigüedad ante el desarrollo sostenible dando más importancia al sector socioeconómico para la reconstrucción social posconflicto.

La paz no sólo es la ausencia de conflictos. Convivir en paz consiste en aceptar las diferencias y tener la capacidad de escuchar, reconocer, respetar y apreciar a los demás, así como vivir de forma pacífica y unida. (nacionesunidades.org 2024). Con el significado de paz de parte de la ONU se manifiesta el reconocer y respetar a seres en su individualidad ante la sociedad, no obstante, con estos términos el reconocer y respetar se debe incluir y declarar la importancia de los territorios ambientales y más aún en el desarrollo sostenible permitiendo que con la resolución de los conflictos no solo forje testimonio en las partes (individuos) si no también en el entorno donde se desarrollan los conflictos.

Previo a los tratados de paz en Colombia, las FARC contaba con un amplio bloque de territorios protegidos y allanados por el grupo, creando un impacto devastador por la siembra de cultivos ilícitos, minas antipersona, entre otros. Sin embargo, los ecosistemas ambientales permanecían en un gran porcentaje despoblados conservando algunas características naturales del territorio. “Un claro ejemplo de ello es el municipio de Mesetas, Meta que custodia el río Güejar. Hoy en día transformado en un territorio turístico para dar paso al crecimiento socioeconómico.” (Álvarez Montejó, L, et al 2020).

Un aporte negativo a este crecimiento socioeconómico posconflicto es el desplazamiento de ecosistemas implícitos al territorio, flora y fauna. Que con el crecimiento permitió la destinación de territorios a población víctima para su aprovechamiento y diversificación de territorios anteriormente mencionados para el turismo, la agricultura y diferentes actividades económicas.

Ahora bien, el bienestar que puede traer un acuerdo de paz a individuos o grupos inmersos en un conflicto llega a ser satisfactorio y dan paso a un perdón y aceptación histórica como país, “Con aceptación, hay perdón, con perdón hay sanación, con sanación hay bienestar y con bienestar hay crecimiento”. lo que puede simbolizar el desarrollo del país y traer nuevas estrategias socioeconómicas. Además, que los acuerdos de Paz traen en si la protección de la diversificación de opinión, cultural y económica. Con el fin de dar paso a una Colombia unida en diversidad.

No podemos dejar pasar por alto la opinión plasmada en el libro: Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia (Acosta Castellanos, Guerrero Sierra,

and Vega 2018). donde se menciona que para la paz ambiental una alternativa a los problemas ambientales posconflicto como la extracción minera, ganadería extensiva, la desprotección de reservas y bosques es la regulación, esto puede hacernos entender que la alternativa es permanecer en constante vigilancia para no asumir nuestra responsabilidad como entes individuales de un país y pasar por alto el significado propuesto por la ONU de Paz. Aunque como seres sociales requerimos de gobierno para convivir. A esta alternativa se le puede sumar un factor educativo que promueva y dé a conocer la realidad e historia del país la importancia de cuidar nuestros recursos necesarios y compensar los daños que generemos, donde futuras generaciones reconozcan la línea de tiempo de este y promuevan innovación con desarrollo sostenible procurando la Paz. La regulación da una solución inmediata, pero si no va acompañada de educación social, los traumas sociales seguirán limitando el desarrollo colombiano en lo social y ambiental.

¿Es el desarrollo sostenible es la respuesta a los problemas sociales y ambientales y su relación con el ODS 1?

Los problemas sociales más marcados en nuestro país son los conflictos internos, la corrupción, el narcotráfico, la brecha económica, la discriminación y en cuanto a los impactos ambientales las actividades más marcadas son la agricultura, la deforestación, la extracción masiva de los recursos naturales, la contaminación del preciado líquido vital del agua y emisión de partículas contaminantes al aire.

El concepto de desarrollo sostenible visto como la búsqueda de alternativas que nos permitan crecer y usar los recursos naturales partiendo de preservar y garantizar que dichos recursos en un futuro estén disponibles o buscar alternativas de crecimiento que tecnológicamente garanticen cuidar la naturaleza, el ambiente y el entorno de nuestra nación, visto de otra manera “El desarrollo sostenible ha sido uno de los ejes centrales en el debate multilateral en la búsqueda de satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin poner en riesgo la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades” (Gozalo-Delgado, M., Landaluce-Calvo, M.I. 2024).

A la par del desarrollo económico como realidad de nuestros tiempos se encuentra una población que no ha sido privilegiada con dicho crecimiento monetario que se encuentran en condiciones y entornos que no permiten su desarrollo ya sea por temas culturales, falta de educación, de oportunidades de acceso a servicios; a lo cual se denomina pobreza extrema que para el año 2022 se acercaba a 712 millones de personas (bancomundial.org 2024).

Para explicar el concepto de pobreza podemos partir de lo siguiente “la falta de una adecuada alimentación, acceso a la salud, vivienda, servicios básicos y educación, contribuyen a la perpetuación y exacerbación de la pobreza en los seres humanos, creando un círculo vicioso que los atrapa en esta condición.” (Díaz Dumont, J.R., Ledesma Cuadros, M.J (2024) si revisamos el concepto de pobreza, relaciona la escases que tiene la población en cuanto acceso a la salud, los servicios públicos, las oportunidades, la educación, la alimentación y vivienda dependiendo de su entorno, ubicación, en donde creció, su cultura y el nivel de educativo recibido, se encuentra con limitaciones para avanzar en los aspectos sociales y ambientales puede llegar a convertirse en un laberinto sin salida, por falta de conocimientos de oportunidades o quizás simplemente de abrirse a ambientes diferentes a su cultura y el sesgo

social. En el caso de Colombia el índice de pobreza extrema para el año 2022 fue de 6.9 millones de personas de acuerdo con la información reportada por (Naciones Unidas para el Desarrollo, 2023).

De acuerdo con lo planteado en el texto:

la tasa de pobreza, definida como el porcentaje de personas que vive debajo de la línea de pobreza nacional medida por ingresos; y el riesgo de empobrecimiento. Este último indicador es representado por el porcentaje de personas con riesgo de caer bajo la línea de pobreza nacional al cubrir gastos médicos. Esta medida es de suma importancia en la región debido a que América Latina constituye la segunda región en el mundo con el mayor porcentaje de personas en riesgo (Collado-Ruano, J., Segovia-Sarmiento, J., & Silva-Amino, D. 2021).

Incluso, deben relacionarse estos dos temas para plantear alternativas y contribuir en la eliminación de la pobreza y abordar el desarrollo sostenible como lo menciona en el artículo de naciones unidas. “Nos encontramos, por tanto, con una nueva agenda universal de desarrollo, con responsabilidades comunes pero diferenciadas para los países, basada en una apropiación democrática y con un objetivo claro: la erradicación de la pobreza y la promoción del desarrollo sostenible para todas las personas” (Smith et al., 2021).

El objetivo de desarrollo sostenible número uno “busca reducir la pobreza extrema y la desigualdad económica, promoviendo el acceso a oportunidades económicas, recursos y servicios básicos, y garantizando que todas las personas tengan acceso a los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas.” (Sarango, A. F. H., Ramos, K. E. M., Castro, B. S., Ramos, C. L. D., & Mamani, N. J. P. 2023).

Se deben plantear alternativas para eliminar la pobreza y abordar el desarrollo sostenible como lo menciona en el artículo de naciones unidas:
Nos encontramos, por tanto, con una nueva agenda universal de desarrollo, con responsabilidades comunes pero diferenciadas para los países, basada en una apropiación democrática, y con un objetivo claro: la erradicación de la pobreza y la promoción del desarrollo sostenible para todas las personas (Smith et al., 2021).

En relación con el desarrollo sostenible un concepto adicional importante que se puede revisar para nuestro país es la vulnerabilidad al cambio ambiental en el entendido de la capacidad de adaptación y resiliencia como lo plantea (Adger, 2006) y es allí cuando se vincula la capacidad de superar los desastres y crisis de la naturaleza, la capacidad de la población de adaptarse a nuevas circunstancias. (Carpenter et al., 2001) Por lo cual no es un tema aislado a la economía

De lo anterior se desprende que una alternativa a la problemática de la pobreza es buscar el avance desde la economía que reflejen un mayor ingreso para las personas vulnerables, que se pueda dar oportunidad y calidad de vida vinculado estrechamente la sostenibilidad, es decir buscando el equilibrio entre conservar el medio ambiente y el desarrollo monetario lo cual implica un nuevo reto.

Como alternativa de este nuevo reto se puede evaluar la economía circular o economía ambiental, como respuesta o solución para alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible número uno (ODS1) Para mitigar la pobreza.

Ahora bien, podemos entender por economía circular (EC), según el estudio de análisis de Estrategia Nacional de Economía Circular de Colombia a partir de dos modelos. *Estudios Políticos*, Vera-Acevedo, L. D., & Raufflet, E. (2022).

la EC se basa en tres principios: i) preservar y mejorar el capital natural, ii) optimizar el rendimiento de los recursos y iii) promover la eficacia de los sistemas, los cuales se articulan para orientar las actuaciones o prácticas de las organizaciones con el fin de alcanzar procesos más sostenibles. Las políticas públicas locales de la estrategia de economía circular buscan incentivar el cambio de modelo lineal hacia el modelo circular, convirtiéndose en catalizadores de políticas locales.

Los principios fundamentales de la economía circular (EC) se relacionan con las 5R (Reducir, Reutilizar, Reciclar, Recuperar, Rediseñar) y buscan transformar la manera en que producimos y consumimos recursos mediante una visión integral que aborda los desafíos ambientales y económicos, con el objetivo de lograr industrias más sostenibles y resilientes (Mendoza-Rangel & Díaz-Aguilera, 2023).

Un ejemplo de (EC) es el compostaje de residuos orgánicos que consiste en transformar en condiciones controladas los residuos para aprovechar como abono, la economía circular constituye una alternativa al modelo lineal de «extraer, producir, consumir, tirar». Una economía circular convierte bienes que están al final de su vida útil en recursos para otros bienes, cerrando bucles en ecosistemas industriales y minimizando residuos. (Cerdá, E., & Khalilova, A. (2016).

Es decir, buscar economías que nos permitan un aprovechamiento de los residuos que sean usados de manera eficiente en el mercado dando una segunda oportunidad de los recursos extraídos de la naturaleza, consumos y una retribución económica En una verdadera economía circular el consumo solo se produce en ciclos biológicos eficaces; por lo demás, el uso sustituye al consumo. Los recursos se regeneran dentro del ciclo biológico o se recuperan y restauran gracias al ciclo técnico. (Van Hoof, B., Núñez Reyes, G., & De Miguel, C. J. 2022).

Otra de las alternativas importantes es una población más educada clave para el aumento de la innovación y la productividad de trabajadores y empresas. Que como colombianos tengamos el derecho a una educación gratuita enfocada en la sostenibilidad y hacer las cosas diferentes “Desde la perspectiva del desarrollo social, la educación es un derecho y un eje de la inclusión social y laboral, facilita la movilidad social, promueve la generación de ingresos y apoya a la reducción de la pobreza y la desigualdad y el ejercicio de la ciudadanía” (Trucco, D. 2024); esta alternativa probablemente no soluciona a corto plazo la problemática en cuanto a los temas sociales y de medio ambiente, pero sí contribuye para que en un futuro ojalá no muy lejano, observemos los resultados de tener un equilibrio y conciencia no sólo por nuestro país, sí no amor por el planeta.

Como conclusión es importante involucrar un conjunto de alternativas que contemple diferentes pilares entre esos el de desarrollo sostenible que no puede ser visto de manera

individual y única ya que de lo contrario no representaría una solución a los problemas sociales y ambientales, debe incluirse de manera transversal con otros aspectos tales como la educación, políticas de regulación y concientización que conlleve a mitigar la afectación que estamos provocando a nuestro medio ambiente a nuestra biodiversidad. Es importante aclarar que de no tomar acciones que busquen una solución conjunta se traducirán en consecuencia irreversibles para nuestro planeta y finalmente para el ser humano.

¿El desarrollo sostenible puede tomarse como respuesta de solución a la creciente demanda de recursos naturales por parte del ser humano que alteran el medio ambiente?

Hoy en día nos enfrentamos a miles de retos que como sociedad depende de nosotros garantizar la existencia, no solo de la humanidad sino de los diferentes ecosistemas y ciclos que comparten este planeta. A diario se revelan nuevos desafíos en constante crecimiento como inundaciones (ministerio de ambiente 2022), sequias, tormentas, huracanes, sunamis, etc. dando cabida al deterioro de los actores ambientales, sistémicos y sociales. Basta con despertar con una pantalla digital informando la cantidad de catástrofes ambientales que si no afectan la postura contraria de nuestra ubicación actual afectan la de nuestro país.

Inundaciones con bastas cantidades de agua en lugares donde la lluvia había sido poco vista, especies desplazadas por las obras humanas (dentro de estas, las especies polinizadoras), sequias que se prolongan con mayor tiempo y en mayores áreas elevando la temperatura de la superficie (Calentamiento global), sunamis y huracanes combinados con tormentas (universidad nacional de Colombia 2019) imponen su fuerza ante el débil y minúsculo ecosistema en equilibrio, “y en esté, Estamos incluidos”.

¿Pero por que para el ser humano es tan necesario incrementar la demanda de recursos naturales provocando estos retos? Si bien vamos a una fuente inicial en la que Thomas Robert Malthus menciona la ausencia de alimento por el incremento de la población en su ensayo *principle of population* (Malthus, 1809) y basado en las circunstancias y contextos de su época, menciona soluciones radicales y arcaicas acordes al siglo XVIII, sin embargo al día de hoy con la complejidad en los procesos humanos como la Economía, Industria y las ciencias sociales los desafíos se diferencian, una de las grandes razones en el incremento actual a la demanda de recursos naturales es el consumismo humano, ya no solo se requiere lo indispensable para la vida si no lo que genere emociones, impactos o control entre otras. La industrial digital tiene para el año 2024 el control de los actores sociales en el ámbito psicológico y desde aquí la mirada científica al desarrollo sostenible ya no parte del desarrollo de nuevas tecnologías si no del comportamiento humano como individuo y en sociedad.

En cuanto al consumismo tenemos la siguiente reflexión:

El consumo de masas vendría a ser una trampa para la clase obrera, una miseria moral y a la vez una opresión: “ la producción no produce solamente un objeto para un sujeto, sino también un sujeto para el objeto” (Marx 1957). Además, el consumo sirve, según la visión marxista, para promover la acumulación de capital y envía a la clase obrera a una zona gris entre la polaridad libertad-opresión: “(Piñeiro et al., 2023) De lo cual podemos inferir que el ser humano tiene una tendencia a consumir a acumular en bienes que no necesariamente son indispensables guiado por un movimiento de masas; quizás influenciado por su entorno.

La era de lo reciclable y lo reutilizable ha hecho eco en las compañías y comunidad científica para mantener un desarrollo sostenible adecuado(economía circular), sin embargo, la falacia de pretender desarrollo tecnológico con el aporte de vehículos eléctricos nos muestra que la emisión de gases a la atmosfera puede verse reducida, pero aumenta el desequilibrio social en países que extraen los recursos para la producción de baterías y peor aún el deterioro del entorno ecosistémico por la explotación y extracción. Compañías crean productos eco-amigables para consumos masivos con fin lucrativo.

Otro ejemplo de ello es la fabricación de paneles solares para utilizar la luz del sol como fuente de energía ilimitada, una industria en crecimiento. Los materiales para la creación de estos paneles son las piedras de silicio, aluminio que no dan abasto para la alta demanda mundial requerida, dando por conclusión que todos los materiales sean abundantes o no, son limitados. (Guzmán 2017).

Si bien el desarrollo sostenible crea procesos que nos permiten elongar la resistencia a los cambios climáticos producidos por nosotros y tratar de mantener un equilibrio ecosistémico también pueden construir otras problemáticas no vistas en la inmediates. Cuando un desarrollo sostenible no va de la mano en suplir las necesidades básicas y/o consumibles con todas las áreas del conocimiento quedara sesgado en su implementación. La lucha de la industria en monetizar sus productos o servicios jugando con la psicología humana crea vacíos internos en los individuos sociales. Llevando al consumo desproporcionado de productos fuera de las necesidades básicas. El desarrollo sostenible no solo debe jugar un papel de salvador para el planeta si no se realiza una implementación de raíz en el ser humano por su consumo desfazado y para esto las ciencias como la psicología y la sociología son fundamentales para construir un completo desarrollo sostenible. La transversalidad con las diferentes áreas juega un papel vital.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Acosta Castellanos, Pedro Mauricio, Hugo Guerrero Sierra, and María Eugenia Vega. (2018). Estudios Sobre Medio Ambiente y Sostenibilidad: Una Mirada Desde Colombia. 2018th ed. Ediciones USTA.

Acosta Castellanos, Pedro Mauricio, and Araceli Queiruga-Dios. (2021). "From Environmental Education to Education for Sustainable Development in Higher Education: A Systematic Review." *International Journal of Sustainability in Higher Education ahead-of-print(ahead-ofprint)*. doi: 10.1108/IJSHE-04-2021-0167.

Acosta Castellanos, Pedro Mauricio., Araceli. Queiruga-Dios, Ascensión. Hernández Encinas, and Alejandra Castro. Ortegon. (2020). "Analysis of Environmental Sustainability Educational Approaches in Engineering Education." in *Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI*.

Adger, (2006). *WGlobal Environmental Change Vulnerability* 16(3) 268-281

Álvarez Montejo, L, et al (2020). Impacto socio económico generado por el conflicto

armado en la población del municipio de Mesetas Meta, durante los años (1985 a 2017). Universidad Cooperativa de Colombia,
<https://hdl.handle.net/20.500.12494/16227>

Bancomundial.org (2024). pobreza. [panorama general].
<https://www.bancomundial.org/es/topic/poverty/overview#:~:text=Los%20pa%C3%ADses%20de%20ingreso%20bajo,millones%20en%20comparaci%C3%B3n%20con%202019.>

Carpenter et al., (2001). From Metaphor to Measurement: Resilience of What to What? Carpenter S, Walker B, [...] *Abel NEcosystems* 4(8) 765-781

Carlos Andrés Guzman (2017) análisis del impacto ambiental de diferentes tipos de paneles solares según los materiales utilizados y los componentes tóxicos generados

Cerdá, E., & Khalilova, A. (2016). Economía circular. *Economía industrial*, 401(3), 11-20.

Collado-Ruano, J., Segovia-Sarmiento, J., & Silva-Amino, D. (2021). Educación, pobreza y género: análisis intercultural y decolonial en la Región Andina. *Cadernos de Pesquisa*, 51, e07248

Diaz Dumont, J.R., Ledesma Cuadros, M.J. (2024). *Poverty situation in a reality of numbers and political context in Latin America* [Situación de la pobreza en una realidad de cifras y contexto político en América Latina] *Revista Venezolana de Gerencia*, 29 (106), pp. 831-846.

Gozalo-Delgado, M., Landaluce-Calvo, M.I. (2024). Desarrollo Sostenible en la Unión Europea: Análisis del desempeño relativo mediante un Indicador Sintético Dinámico] *Revista de Economía Mundial*, pg. 87-107.

Marx, K. (1957). *Contribution à la critique de l'économie politique*. París, Francia: Éditions Sociales

Mendoza-Rangel J, Díaz-Aguilera J *Revista ALCONPAT* (2023)
Economía circular en la industria latinoamericana del cemento y el concreto: una solución sustentable de diseño, durabilidad, materiales y procesos 13(3) 328-348

Ministerio de ambiente (2022) Estudio de inundaciones constantes en Distrito de drenaje Valle de Sibundoy.
<https://siatac.co/Documentos/Atlas/conflictos/Conflictos%202023/15/15%20Inundaciones%20constantes%20en%20Distrito%20de%20drenaje%20Valle%20de%20Sibundoy-comprimido.pdf>

Naciones unidas Un.org (2024). Convivir en paz: un proceso necesario para el desarrollo sostenible.

<https://www.un.org/es/observances/living-in-peaceday #:~:text=La%20paz%20no%20s%20C3%B3lo%20es,de%20forma%20pac%C3%ADfica%20y%20unida>

- Piñeiro et al., (2023) agrietar el consumismo desde el arte. una reflexión sobre las masas en el consumo *Diz CRevista Chakiñan de Ciencias Sociales y Humanidades* (19) 251-268
- Programa de naciones unidas (2023). Pobreza monetaria en Colombia durante 2022: efecto compensado y sus implicaciones en un panorama inflacionario
- Sarango, A. F. H., Ramos, K. E. M., Castro, B. S., Ramos, C. L. D., & Mamani, N. J. P. (2023). Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), fin de la pobreza: Un análisis basado en el Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 4(1), 3190-3207.
- Smith et al.,(2021). The Last Mile: The Ethical Challenges of Extreme Poverty and Vulnerability in the UN 2030 Agenda for Sustainable Development, n.d .
- SPlaceholder Text: A Study. *The Journal of Citation Styles*, 3. <https://doi.org/10.10/X>
- Thomas Robert Malthus (1809) Principle of population
- Trucco, D. (2024) Mejorar la educación es crucial para un desarrollo social y económico inclusivo y sostenible *Cepal Review*, 2024 (141), pp. 217-231.
- Universidad nacional de Colombia (2019) Deforestación, principal causa de que las lluvias generen más desastres en Colombia
<https://ieu.unal.edu.co/en/medios/noticias-del-ieu/item/deforestacion-principal-causa-de-que-las-lluvias-generen-mas-desastres-en-colombia>
- Vera-Acevedo, L. D., & Raufflet, E. (2022). Análisis de la Estrategia Nacional de Economía Circular de Colombia a partir de dos modelos. *Estudios Políticos*, (64), 27-52.
- Van Hoof, B., Núñez Reyes, G., & De Miguel, C. J. (2022). Metodología para la evaluación de avances en la economía circular en los sectores productivos de América Latina y el Caribe.